

بررسی معایب و آسیب‌های نانو تکنولوژی بر محیط زیست جهانی

پوریا زرشناس

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

ذرات نانو و فناوری نانو علاوه بر مفید بودن می‌توانند دارای خطرات احتمالی نیز باشند، بنابر این باید مسائل مرتبط با ایمنی و خطرات احتمالی همراه با این روش‌های جدید را در نظر گرفت. ذرات نانو ممکن است سرعت جهش باکتری‌ها را افزایش دهند و تهدیدی بالقوه برای محیط زیست و سلامت انسان باشند. علی‌رغم این که فناوری نانو محصولات موجود را مؤثرتر و کارآمدتر می‌نماید، اندازه این ذرات که جزء خواص مهم آنهاست، می‌تواند سلامتی و محیط زیست را تهدید نماید. هنوز روشن نیست ذرات و اجسامی که در ابعاد نانو ساخته شده‌اند به چه نحو با یکدیگر، با محیط زیست و به خصوص با بافت‌های بدن انسان و دیگر موجودات زنده تعامل می‌کنند. بسیاری از موادی که در ابعاد بزرگ خطری ایجاد نمی‌کنند، زمانی که در ابعاد بسیار کوچک و به صورت ذرات ریز ظاهر می‌شوند، مشکل‌آفرین می‌باشند. به عنوان مثال کوارتز، بلوری است که در ابعاد بزرگ هیچ خطری ندارد و کاربردهای فراوانی دارد، اما کارگران معدن و کسانی که با تراش قطعات این بلور سروکار دارند، به واسطه‌ی استنشاق ذرات ریز این بلور، به بیماری مزمن انسدادی شش (chronic obstructive lung disease) یا جراحتهای ظریف بر روی بافت‌های ریه دچار می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: فناوری نانو، خطرات نانو تکنولوژی، محیط زیست